

O‘zbekiston iqtisodiy taraqqiyotida iqtisodiy islohotlarning ahamiyati

Xalmatjanov Farxod Maxamatjanovich

Alfraganus universiteti

Iqtisodiyot fakulteti katta o‘qituvchisi

Abduraxmonov Shoxrux Sherzod o‘g‘li

Alfraganus universiteti

Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi iqtisodiyotning nazariy va amaliy asoslari hamda ularning O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy rivojlanishiga qanday ta‘sir ko‘rsatgani ilmiy tahlil qilinadi. Xususan, bozor iqtisodiyotiga o‘tish bosqichlari, olib borilgan islohotlar, investitsion muhit, sanoat va qishloq xo‘jaligi tarmoqlarining rivojlanishi, eksport va import siyosatining o‘zgarishlari keltirib o‘tiladi. Va yakunda rivojlanishni jadallashtirish bo‘yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: Iqtisodiyot, iqtisodiy rivojlanish, O‘zbekiston, islohotlar, bozor iqtisodiyoti, investitsiya, sanoat, qishloq xo‘jaligi, eksport, barqarorlik.

Annotation: This thesis provides a scientific analysis of the theoretical and practical foundations of economics and their impact on the economic development of the Republic of Uzbekistan. In particular, it highlights the stages of transition to a market economy, the reforms carried out, the investment environment, the development of industry and agriculture, as well as the changes in export and import policies. Finally, proposals are put forward to accelerate economic development.

Keywords: Economics, economic development, Uzbekistan, reforms, market economy, investment, industry, agriculture, export, stability.

Аннотация: В данной тезисе проводится научный анализ теоретических и практических основ экономики и их влияния на экономическое развитие

Республики Узбекистан. В частности, рассматриваются этапы перехода к рыночной экономике, проведённые реформы, инвестиционная среда, развитие промышленности и сельского хозяйства, а также изменения в экспортной и импортной политике. В заключение выдвигаются предложения по ускорению экономического развития.

Ключевые слова: Экономика, экономическое развитие, Узбекистан, реформы, рыночная экономика, инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, экспорт, стабильность.

Kirish: Iqtisodiyot har bir davlatning taraqqiyotida hal qiluvchi rol o'ynaydi. U nafaqat moddiy resurslardan foydalanish samaradorligini belgilaydi, balki jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy holatini, aholi farovonligi va hayot sifatini ham bevosita belgilovchi omildir. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, o'ziga xos iqtisodiy yo'lni tanladi — bosqichma-bosqich bozor iqtisodiyotiga o'tish, davlatning boshqaruvdagi ishtirokini kamaytirish va xususiy sektorni rivojlantirish orqali milliy iqtisodiy model shakllantirildi. 1991-yildan buyon amalga oshirilgan islohotlar va qabul qilingan strategiyalar mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlashga, sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmatlar sohasi kabi tarmoqlarda sezilarli o'sishlarga erishishga xizmat qildi. Ayniqsa, 2017-yildan boshlab olib borilgan tizimli islohotlar, investitsiya muhitining yaxshilanishi, eksport salohiyatining oshishi, byudjet xarajatlarining ijtimoiy sohalarga yo'naltirilishi iqtisodiy barqarorlikni kuchaytirmoqda.

Asosiy qism:

Iqtisodiyot — jamiyatning moddiy va nomoddiy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan faoliyatlar majmuasi hisoblanib, iqtisodiy rivojlanish esa yalpi ichki mahsulotning (YaIM) o'sishi, sanoat va xizmatlar sohasining kengayishi, aholi farovonligining oshishi kabi ko'rsatkichlar orqali o'lchanadi.

1991-yildan keyin O'zbekiston mustaqil iqtisodiy siyosat yuritishni boshladi. Dastlabki bosqichda davlat iqtisodiyotda muhim rol o'ynagan bo'lsa, 2017-yildan boshlab Prezident Sh. M. Mirziyoyev tashabbusi bilan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar boshlandi:

Valyutani erkin
konvertatsiyaga
o'tkazish

Soliq va
bojxona
tizimini
soddalashtirish

Xorijiy
sarmoyadorlar
uchun erkin
zonalar
yaratish

Bu islohotlar mamlakat iqtisodiy faolligini oshirdi, xususiy sektor ulushi 80% dan ortiq darajaga yetdi.¹

2023-yilda sanoat ishlab chiqarish hajmi 20% ga oshdi. Sanoatlashtirish dasturi doirasida avtomobilsozlik, elektrotexnika, farmatsevtika va qurilish materiallari sohaslarida yirik korxonalar ochildi. Yangi agrosanoat klasterlari tashkil etildi. Tomorqa yerlaridan foydalanishni optimallashtirish va suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish hosildorlikni oshirdi.

O'zbekiston eksporti 2023-yilda 25,8 mlrd AQSh dollariga yetdi. Eksport tarkibida paxta, oltin, gaz bilan birga tayyor mahsulotlar ulushi ham ortib bormoqda. Shu bilan birga, xorijiy investitsiyalar hajmi ham keskin oshib, 2023-yilda \$10 mlrd.dan oshdi.²

Iqtisodiy barqarorlik fuqarolar hayot sifatining yaxshilanishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, ta'lim, sog'liqni saqlash, infratuzilma kabi ijtimoiy sohalarga ajratilayotgan byudjet mablag'lari yil sayin ortib bormoqda. Misol uchun, 2023-yilda ta'limga ajratilgan mablag' umumiy byudjetning 22% ini tashkil etdi.³ Uy-joy qurilishi, kommunal xizmatlar sifatining oshirilishi, aholining moliyaviy savodxonligi darajasini ko'tarish kabi omillar ham iqtisodiy rivojlanishga xizmat qilmoqda.

¹ Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi". Toshkent, 2021.

² IMF, "Central Asia Regional Economic Outlook", 2023

³ Mirziyoyev Sh. M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi". Toshkent, 2021.

Demografik o'rishni hisobga olgan holda uzoq muddatli iqtisodiy strategiyalar ishlab chiqilmoqda.

Tashqi savdo siyosatining ochiqashtirilishi xorijiy savdo hamkorlari sonining ko'payishiga olib keldi. Bugungi kunda O'zbekiston Xitoy, Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya, Germaniya kabi davlatlar bilan faol iqtisodiy aloqalar yuritmoqda. Shu bilan birga, investitsion muhitni yaxshilash maqsadida "bir darcha" tamoyili asosida ruxsatnomalar berish tartibi soddalashtirildi. Yangi tashkil etilgan erkin iqtisodiy zonalar xorijiy investorlar uchun soliq va bojxona imtiyozlari yaratib berdi. Bularning barchasi texnologik yangilanish va yangi ish o'rinlari yaratilishiga turtki bo'lmoqda.

Xulosa:

Iqtisodiyot – har qanday davlatning taraqqiyot asosidir. O'zbekiston misolida ko'rish mumkinki, tizimli iqtisodiy islohotlar, tashqi savdoni liberallashtirish, sarmoya jalb etish va hududiy rivojlanishga qaratilgan strategiyalar ijobiy natija bermoqda. YaIM o'ishi, eksport hajmining ortishi, sanoat va xizmatlar sohasining kengayishi iqtisodiy barqarorlikka xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ayrim hududiy tengsizliklar, mehnat migratsiyasi va inflyatsiya kabi muammolar saqlanib qolmoqda. O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiqdir:

- Hududiy investitsiyalarni rag'batlantirish: iqtisodiy faollikni faqat poytaxt va yirik shaharlarda emas, balki chekka hududlarda ham oshirish kerak.
- Yashil iqtisodiyotga o'tish: ekologik toza texnologiyalarni joriy qilish orqali uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka erishish mumkin.
- Ta'lim va malaka oshirish tizimini isloh qilish: zamonaviy iqtisodiy sohalarga mos kadrlar tayyorlash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi". Toshkent, 2021.
2. International Monetary Fund (IMF). "Central Asia Regional Economic Outlook", 2023.
3. Mirziyoyev Sh. M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi". Toshkent, 2021.